

BALLADADA RAMZIYLIK SYMBOLISM IN THE BALLAD СИМВОЛИЗМ В БАЛЛАДЕ

Madina Bolliyyeva

madinabolliyyeva_87@gmail.com

ADU tayanch doktoranti

Annotatsiya. Mazkur maqolada XXI asr o‘zbek she‘riyatining yetuk vakili U.Azim balladalaridagi obrazlar tahlil qilingan. She‘rda berilgan har bitta obrazga alohida yondashgan holda ularning asarda tutgani o‘rni, u tashiyotgan ma‘no tadqiq etilgan. Obrazlarning individual spetsifik xususiyatlari tahlili asnosida umuminsoniy tushunchalar asarning tag zamirida yotganligi ochib berilgan. Zamonaviy balladalardagi ramziy obrazlar va o‘zbek lirikasiga olib kirilgan yangiliklar xususida so‘z yuritiladi.

Annotation. This article analyzes the images in the ballads of U.Azim, a prominent representative of Uzbek poetry of the 21st century. Approaching each image in the poem separately, their place in the work and the meaning it carries are studied. During the analysis of the individual specific characteristics of the images, it is revealed that universal human concepts lie at the heart of the work. The article discusses symbolic images in modern ballads and innovations introduced into Uzbek lyrics.

Аннотация. В статье анализируются образы в балладах У. Азима, яркого представителя узбекской поэзии XXI века. Рассматривая каждый образ в отдельности, исследуется его место в произведении и смысл, который он несет. Анализируя индивидуальные особенности образов, выявляется, что в основе произведения лежат общечеловеческие концепции. В статье рассматриваются символические образы в современных балладах и новаторские идеи, привнесенные в узбекскую лирику.

Kalit so‘zlar: ballada, obraz, lirika, syujet, janr, xalqona masal, lirik tafakkur, lonflikt, ijodkor uslubi, janr pafosi, poetik tafakkur.

Keywords: ballad, image, lyrics, plot, genre, folk parable, lyrical thought, long conflict, creative style, genre pathos, poetic thought.

Ключевые слова: баллада, образ, лирика, сюжет, жанр, народная повесть, лирическая мысль, длительный конфликт, творческий стиль, жанровый пафос, поэтическая мысль.

Kirish. Adabiy turlarning eng nozigi lirikaning qay bir janrida qalam tebratilmasin, inson ko‘nglida mavj uradigan inja tuyg‘ular tarannum etiladi. Jumladan, syujetliligi bilan ajralib turadigan balladalar haqida ham shunday fikr aytish mumkin. “Ballada” termini “raqsbop qo‘shiq” degan ma’noni anglatadi. Mazkur janr o‘rta asr Yevropa adabiyotida paydo bo‘lganligi aytiladi, kelib chiqishiga ko‘ra rivoyat va hikoyalarga borib taqaladi. Ertak va qo‘shiq janrning ham ba’zi jihatlarini mujassamlashtirgan. Balladalarda tarixiy va hayotiy syujet yorqin aks etadi. Ko‘pincha mifologik mavzuga murojaat qilinadi, afsonaviy qahramonlar qatnashadi. Ballada sentimentalizm va romantizmning muhim janrlaridan biri hisoblanadi. Syujetda kulminatsiya, tugun va yechimning bo‘lishi, muallifning kuchli emotsiyasi va qahramonning his-tuyg‘ulari tasvirlanishi balladaning muhim belgilari sirasiga kiradi” [Иброҳимов М., 1974. 12]. Asrlar davomida mazkur janr ham takomillashib kelmoqda, mavzu doirasi kengayib, uslubiy o‘zgachaliklar kasb etmoqda. XX asr o‘zbek adabiyotida Hamid Olimjon, Maqsud Shayxzoda, Uyg‘un kabi shoirlar balladaning go‘zal namunalarini yaratishgan. Bu mavzuda gapirilar ekan, O‘zbekiston xalq shoiri Usmon Azimni tilga olmaslikning iloji yo‘q. Shoir inson iztiroblarini tasvirlashda buyum va jihozlardan ramz-timsol sifatida ustalik bilan foydalanadi. Shu jihatdan aksariyat insonlar g‘arbona ballada bilan sharqona masalni uyqashtirib yuboradi. Masalan: “Buyumlar haqida ballada”, “Avtomobil haqida ballada”, “Dekabr balladasi”, “Yomg‘ir haqida ballada”, “Mardlik haqida ballada” va h.k.

“XX asrda lirika shakl va mazmun-mohiyati jihatidan boyidi. Pablo Neruda (Chili), Nozim Hikmat (Turkiya), Garsiya Lorca (Ispaniya), A.Blok (Rossiya) singari shoirlar ijodi ko‘pchilikning e’tiborini qozondi. XX asr o‘zbek adabiyotida esa badiiy-estetik tamoyillarning yangilanishida lirika muhim rol o‘ynadi. Cho‘lpon,

Oybek, G‘afur G‘ulom, Hamid Olimjon, Usmon Nosir, Erkin Vohidov, Abdulla Oripov, Rauf Parfi, Halima Xudoyberdiyeva, Omon Matjon, Shavkat Rahmon, Usmon Azim she‘rlarida o‘zbekona lirik tafakkur imkoniyatlarining rang-barangligi aks etdi.

Lirika jahon adabiyotida o‘zining ichki janrlariga ko‘ra turli hajmiy ko‘rinishga ega bo‘lgan va yuksak musiqiylik kasb etgan. Lirikadagi musiqiylik, ohangdorlik barcha zamonlarda bosh xususiyat sanalgan. XX asr dunyo adabiyotida va qisman o‘zbek adabiyotida nisbatan musiqiylikdan holi lirik asarlar ham bitildi: ularni musiqa asbobi bilan ijro etish qiyin. Biroq bu turdagi modern lirikada shoirning qalb ohangi, ijodkor uslubiga, janr pafosiga xos ichki – sirli musiqadorlik mavjud. Lirikadagi xarakter ham, konflikt ham subekt iste‘dodi, mahoratidan kelib chiqadi. Xususan, lirikada konflikt so‘zlarda, misralarda, tasviriy ifodada yaqqol aks etadi. Lirikada badiiy tasvir vositalari (lafziy va ma‘naviy san‘atlar) keng qo‘llanadi” [Husratullaeva D., 2022. 3].

Bundan tashqari, o‘tgan asrning 70-yillarida o‘zbek she‘riyatiga kirib kelgan shoirlar U.Azim, X.Davron, Sh.Rahmon, R.Parfilar o‘zbek lirikasini yangi janrlar bilan boyitishda o‘z hissalarini qo‘shganlar. Shoirlarning asarlarida turli ijtimoiy, maishiy, tarixiy mavzularni uchratishimiz mumkin. Shoirlarimiz G‘arb adabiyotshunosligidan kirib kelgan lirik janrlarda ham samarali qalam tebratib, o‘zbek she‘riyatini boyitishga katta xizmat ko‘rsatishgan. Ularning asarlarida turli janrlarning zamonaviy ko‘rinishlarining ham guvohi bo‘lamiz.

80-yillar o‘zbek she‘riyatida ro‘y bergan o‘zgarishlar, xususan, ijtimoiy mavzuning ustuvor ko‘rinish olishi poetik tafakkurning bosqichma-bosqich yangilanishi barobarida voqe bo‘ldi. Bu holatlar shoir U.Azim ijodida yanada yorqinroq ko‘rinadi.

“Poetik matn tarkibidagi har bir so‘z muayyan badiiy ma‘noga ega. Adabiyotdagi boshqa janrlarga nisbatan so‘zning poetik ma‘no olishi she‘riy asarda to‘laqonli amalga oshadi. Ayni paytda, butun she‘riyatga tegishli an‘anaviy poetik so‘zlar guruhini ajratib ko‘rsatish mumkin. Lekin bu an‘anaviylik muayyan shoir ijodida individual mazmun kasb etadi. Ayni vaqtda, u yoki bu ijodkorning ma‘lum

bir poetik obrazni nisbatan faol qo‘llashi oydinlashadi. Bu o‘rinda takrorlar kelmaydi. Ijodkorning individual mahorati so‘zning ma‘no qatlamlarini yangidan ocha borishida ko‘rinadi. Tildagi har bir so‘zning cheklanmagan darajada poetik imkoniyati mavjud. Faqat bu yashirin imkoniyatni ijodkor talanti, mahorati yuzaga chiqaradi. Turli avlodga mansub shoirlar sheʼriyati o‘zaro taqqoslansa, har bir davrga xos faol poetik so‘z, obrazli ifodalarni uchratamiz” [Муллахўжаева Р., 2021. 3].

“Poetik obrazning voqe bo‘lishida nafaqat shoir badiiy tafakkuri, balki zamon ruhi, turli ijtimoiy qarashlar, estetik mezonlar va muayyan adabiy jarayonning ham muhim o‘rni bor. Ushbu omillar u yoki bu obrazning o‘zgacha mazmun olishiga sabab bo‘ladi. Chunki har qanday badiiy asar kabi she‘riy asar mazmunini yaxlitlashtirib turuvchi bosh g‘oya mavjud. Bosh g‘oya she‘riy matndagi barcha so‘zlarni yashirin tarzda o‘z izmiga bo‘ysundiradi va bu so‘zlar ushbu g‘oyaning ifodasi bo‘lmish she‘riy matnga tegishli poetik mazmun ifodalaydi” [Куронов Д., 2008. 110]. Usmon Azim balladalaridagi tabiat tasviri betakrorligi bilan e‘tiborga molik. “Deraza haqida ballada”siga quloq tutaylik.

Tabiat oltin rangga belanib, bor go‘zalligini ko‘z-ko‘z etsa-da, kuz faslining inson hayotining shomiga qiyoslaymiz. Tilla rangining olovli nurlari zulmatga yuz tutgan hazonrez umrni yorita olmas ekan. Balladaning dastlabki misralaridanoq tabiat lirikasining go‘zal namunasi ko‘rishimiz mumkin. Shu orqali insonning oniy kechinmalari tasvirlangan. Oynasi bor deraza orqali insonning tashqi a‘zolari ramzlashtirilib, badiiy obraz hosil qilingan. Deraza – odamning ko‘z-yoshiga belangan ko‘yi tungi shahar bo‘ylab izg‘ishidan iborat fantastik syujet ta‘sirchan peyzaj bilan boyitilgan.

Tanasi boshqa dard bilmas. Baxtiyor ko‘p qavatli binolarga darbadar derazaning ahvoli ruhiyati g‘alat tuyiladi. Chunki ular hayotda hammasi qanday bo‘lsa, shundayligicha qabul qilgan. Ko‘nikuvchanning kuni qulay kechadi. Bizning derazamiz esa devorda serryayib turaverishdan zerikkan, qandaydir o‘zga ma‘volarini qo‘msaydi, istaydi, izlaydi. Ammo achchiq qismat orzu qanotlarini qayirib, yana taqdir chizig‘iga qaytishga majburlaydi.

Iztirob iskanjasidan tun bo‘yi yolg‘iz o‘zi shahar kezgan deraza yana eski o‘rniga qaytdi. Asl qismat shu! Devor va derazani bir-biridan ayro tasavvur eta olmaganimizdek, jism va ruhni ham bir-biridan ajratib bo‘lmaydi. Inson ruhi (ya’ni deraza) erkinlik izlab izg‘irinli ko‘chalarda mungli izg‘iydi, ammo taqdir azal uning jismidan (ya’ni devordan) ajralishiga yo‘l qo‘ymaydi. Jism (devor) ham ruhsiz (derazasiz) mudroq. Ikkisi birga yaxlitlikni tashkil qiladi, bir butun bo‘ladi. Lekin orzu qaylari qaylargadir suzib ketaveradi...

Xulosa qilib aytganda, o‘zbek she’riyatida U.Azimning belgili, katta o‘rni bor. Shoir qalamiga mansub balladalar tahlili ham buni isbotlaydi. U.Azim mazkur janr imkoniyatlarini yanada kengaytirib, yangicha mavzular, yangicha ifodalar olib kirdi. G‘arbona janrning sharqona na’munalarini yaratdi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Иброҳимов М. Ўзбек балладаси. – Т., 1974. – 150 б.
2. Муллахўжаева Р. Янгиланган сўз. – Т., 2021. – 87 б.
3. Нусратуллаева Д. Поэтика ҳақида. – Т., 2022. – 22 б.
4. Қуронов Д. Адабиётшуносликка кириш. – Т., 2008. – 110 б.